

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 3
ISSUE 2 2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

TOSHKENT - 2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2023-2>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Muhammadiyev Ahadjon
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мухаммадиев Ахаджон
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Gulal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhammadiyev Akhadjon**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

ALISHER NAVOIYNING 582 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 582 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 582nd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литература Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

1. **Osman Fikri Sertkaya**
ALİ ŞİR NEVÂ'Î'NİN TÜRK DÜNYASINA TESİRİ.....10
2. **Афтондил Эркинов**
ЎЗБЕКИСТОНЛИК РОМАН-ГЕРМАН ФИЛОЛОГИЯСИ МУТАХАССИСЛАРИ –
ХОРИЖИЙ НАВОИЙШУНОСЛИК ИЛК ТАДҚИҚОТЧИЛАРИ.....16
3. **Zebo Yaxshiyeva**
NAVOIY VA INGLIZ ADIBLARI IJODIDA AMIR TEMUR OBRAZI TALQINLARI.....25

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

4. **Usmon Qobilov**
ALISHER NAVOIY “BADOYI’ UL-BIDOYA” DEVONIDA NUBUVVAT MASALASI VA
MASIH OBRAZI TALQINI.....30
5. **Jumagul Suvonova**
ABADIYATNING BESH DOVONI41
6. **Abdurayim Turobov**
KIM MUHABBAT BIRLA TUZGAYLAR NAVO (“LISON UT-TAYR” TAHLILI
MISOLIDA).....49

MA’RIFAT YOG’DUSI

7. **Ahadjon Muhammadiyev**
NAVOIY MA’RIFATINI ANGLASH.....57
8. **Toji Norov**
ALISHER NAVOIY IJODIDA BORLIQ MASALASINING FALSAFIY TALQINI.....66

NAVOIY POETIKASI

9. **Dilnoza Buronova**
MUMTOZ ADABIYOTDA BADIY USLUBNING NAMOYON BO’LISHI.....91

ASLIYAT UMMONI

10. **Saidbek Boltaboyev**
O’G’UZ YURTLARIDA YOZILGAN NAVOIY LUG’ATLARI VA NAVOIY
ASARLARINING O’G’UZCHAGA O’GIRILISHI.....97
11. **Mariya Sabtelni**
XVI ASRNING BOSHIDA MARKAZIY OSIYODA SAN’AT VA SIYOSAT. Ingliz tilidan
Gulandom Yo’ldosheva tarjimasini.....110

ILM, OLAM VA OLIM

12. **Akbarxon Asrorov, Mardon Boltayev**
UBAYDULLOH XOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON
VALIXO’JAYEV TALQINIDA.....117

13. **Dilshoda Hasanova**
AKADEMIK BOTIRXON VALIXO‘JAYEVNING XAMSACHILIK AN‘ANASI VA NAVOIY “XAMSA”SIGA DOIR QARASHLARI TAHLILI.....122
14. **Гулабза Қаршиева**
АЛИШЕР НАВОЙНИНГ “ҲАЙРАТ УЛ-АБРОР” ДОСТОНИ ҒОЯЛАРИНИНГ МИНИАТЮРА АСАРЛАРИДАГИ ТАЛҚИНИ (ШАҲЗОДА БАДИУЗЗАМОН ҚЎЛЁЗМАСИ МИСОЛИДА).....131

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

15. **Насиба Очилова, Шоира Темирова**
СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОЙ: КАК ЕГО ИДЕИ И ЦЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.....146

RETRO

16. **Ibrohim Haqqulov**
SOQIYNOMA – HAYOT VA SHODLIK MANZUMASI.....151

ISSN: 2181-1419

www.tadqiqot.uz

Abdurayim TUROBOV,
professor, filologiya fanlari doktori
Samarqand davlat chet tillar instituti,
Samarqand, O‘zbekiston
E-mail: turobov1970@gmail.com

KIM MUHABBAT BIRLA TUZGAYLAR NAVO
(“Lison ut-tayr” tahlili misolida)

For citation: Abdurayim Turobov. WHO MAKES MUSIC WITH LOVE (ON THE EXAMPLE OF THE ANALYSIS “LISON UT-TYRE”). Alisher Navoi. 2023, vol. 3, issue 2, pp.49-56

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8399794>

ANNOTATSIYA

Maqolada jamiyatda adolat o‘rnatish orqali komil inson obrazini yaratish konsepsiyasi, ilohiy ishq va uning xususiyatlari, oshiqlik qonuniyatlari masalasi hazrat Navoiyning “Lison ut-tayr” dostoni asosida tadqiq qilingan. “Lison ut-tayr” – dostonidagi ilohiylashuv jarayoni haqida so‘z borgan. Butun olam ilohiy muhabbat asosida yaratilganligi qayd etilgan. Nafsnii tiyish orqali poklanish jarayoni tasavvufona tadqiq qilingan. Tangri taolo avval maxfiy ekanligi, o‘zini zuhur etib yerda hayot yaratishi, mutloq yaratuvchi butun koinotda, odamlar qalbida joylashishi, qolaversa, odamlar qalbi ham xudoning bir bo‘lagi ekanligi haqida so‘z borgan. Shuning uchun ham, qalbdan butun olam jilvalanishi, tasavvufona tahlil qilingan. Xudoni “yo‘qlik” (o‘zi yo‘q)dan emas, mana shu dunyodan izlash kerakligi tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: tasavvuf, talab vodiysi, ishq vodiysi, ma‘rifat vodiysi, istig‘no vodiysi, tavhid vodiysi, hayrat vodiysi, faqru-fano vodiysi.

Абдураим ТУРОБОВ,
профессор, доктор филологических наук
Самаркандский государственный институт
иностранных языков, Самарканд, Узбекистан
E-mail: turobov1970@gmail.com

КТО СОЗДАЕТ МУЗЫКА С ЛЮБОВЬЮ
(На примере анализа «Лисон ут тайре»)

АННОТАЦИЯ

В статье на материале эпоса Хазрата Навои «Лисон ут-таир» исследуется концепция создания совершенного образа человека путем установления справедливости в обществе, вопрос о божественной любви и ее характеристиках, законах любви. Процесс обожествления упоминается в эпосе «Лисон ут-таир». Отмечается, что вся вселенная была создана на основе божественной любви. Процесс очищения через самоограничение изучался в мистицизме.

Говорилось, что Всемогущий Бог прежде был тайным, что Он проявляет Себя и творит жизнь на земле, что Абсолютный Творец находится во всей вселенной, в сердцах людей, и что сердца людей также являются частью Бога. Вот почему вся вселенная отражается в сердце, мистически анализируется. Проанализировано, что Бога следует искать не в «ничто» (самоотсутствие), а в этом мире.

Ключевые слова: мистицизм, долина спроса, долина любви, долина просветления, долина отчуждения, долина монотеизма, долина чудес, долина нищеты.

Abdurayim TUROBOV,
professor, doctor of philological sciences
Samarkand State Institute of Foreign
Languages, Samarkand, Uzbekistan
E-mail: turobov1970@gmail.com

WHO MAKES MUSIC WITH LOVE (On the example of the analysis “Lison ut-tyre”)

ANNOTATION

In the article, the concept of creating a perfect human image by establishing justice in society, the issue of divine love and its characteristics, and the laws of love are researched based on Hazrat Navoi's epic "Lison ut-tair". The process of deification was mentioned in the epic "Lison ut -tair". It is noted that the whole universe was created on the basis of divine love. The process of purification through self-restraint has been studied in mysticism. It was said that the Almighty God was previously secret, that He manifests Himself and creates life on earth, that the Absolute Creator is in the whole universe, in the hearts of people, and that the hearts of people are also a part of God. That's why the whole universe is reflected in the heart, mystically analyzed. It has been analyzed that God should be sought not from "nothingness" (self-absence), but from this world.

Key words: mysticism, valley of demand, valley of love, valley of enlightenment, valley of exclusion, valley of monotheism, valley of wonder, valley of poverty.

Musulmon olamida keng shuhrat qozongan va chuqur ildiz otgan tasavvuf tariqati fan olamiga G‘azzoliy, Rumi, Robia, Basriy, Bastomiy, Mansur Xalloy, Yassaviy, Farididdin Attor kabi ko‘plab yuksak mutasavvufnlarni yetkazib berdi. Birgina Attorning o‘zi fors adabiyotida 40 kitob bilan tanish. Farididdin Attor bu 40 kitobini o‘n uchta: Ilohiynoma, Musibatnoma, Tazkirat-al-auliyana, Me‘rojnoma, Sharh-al-qalb kabi nomlar bilan ataydi. Farididdin Attor bu asarlarida Qur‘on, hadis, tafsir g‘oyalarini ochadi. Yirik so‘fiylar, shayxlar, valiyalar, ruhoniylar, karomatchi va bashoratchilar tajribalarini umumlashtiradi. Ruh, qalb va ruhiyat sharhini beradi. Boringki, hamma diniy va dunyoviy fanlarning bilimdoni ekanligini isbot etadi. Farididdin Attor ilohiyot fanlarida eng buyuk mutasavvufnlarning ustozlari, Hazrat Navoiyning ham Abdurahmon Jomiyning ham ustozidir.

Hazrat Navoiy «Nasoimul-muhabbat» asarini Abdurahmon Jomiyning “Nafahotal-uns” asariga, Abdurahmon Jomiy esa Farididdin Attorning “Tazkiratul-avliyo” asariga taqlidan yaratadi. Xuddi shuningdek, Ibn Sino “Risolatut-tayr” asarini yozadi, mana shu syujet asosida Farididdin Attor “Mantiqut-tayr” asarini tasavvuf tariqati va uning majoziy bayoniga bag‘ishladi. Hazrat Navoiy “Lisonut-tayr” dostonini mana shu syujet asosida yozadi. Bu doston tasavvufiy doston.

Tasavvufdagi ana shu o‘zak masala – olamning Alloh jilvasidan iboratligi, odamning Alloh quyoshining zarrasi ekanligi haqidagi ta’limot Farididdin Attor ijodi, Alisher Navoiy ijodi va Mashrab ijodida o‘zak tomir sifatida yashaydi. Farididdin Attor, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy va Mashrab Mansur Halloyning “anal haq” (men xudoman, men xudoning bir zarrasiman) degan ta’limotidan o‘sgan mutafakkir mutasavvufdirlar [Rahmonov 1991: 9]. Hazrat Navoiy “Lison ut-tayr” dostonida Alloh o‘zini zuhur etib, butun bu olamni va olamlar gultoji bo‘lgan hazrati insonni yaratganligi g‘oyasini tarannum etadi. Demak, shunday ekan, Allohni yo‘q joydan emas, o‘zimizning qalbimizdan izlashimiz kerak, degan mantiqiy fikrga suyaniladi.

Tasavvuf va tariqatlar tarixiga chuqurroq nazar tashlansa, tasavvufning boshqa din va har turli noqis falsafiy oqimlar ta'siridan xoli, sog'lom va ilg'or fikrlarga to'la tayangan davri – ilk so'fiylar davri ekanligi ravshanlashadi [Haqqulov 2007: 126].

Abulqosim Bobur xonadonida tarbiyalangan Alisher Farididdin Attorning bu asarini juda yoshligidanoq o'qiydi. Bu asar Alisherning eng sevimli asariga aylanadi. Asardan olingan zavq ruhiy ko'tarinkilik bersa, sharhi tashna qalbni hayratga soladi. Shu-shu bo'lib umr bo'yi Hazrat Navoiy bu asarni yurak zarvaraqlariga yozadi. Oltmishga kirganidagina uni qog'ozga tushiradi:

Oltmishqa umr qo'yg'onda qadam,
Qush tilin sharh etgali yo'ndum qalam. – deydi.

Asarda qushlar xarakteridagi hamma xislatlar odamlar xarakteriga qiyoslanib majoziy bayon etiladi. Ya'ni, Hazrat Navoiy voqeilikni majoziylik bilan ifodalaydi. Ya'ni, Hazrat Navoiy e'tiqod qo'yg'an Naqshbandlikda to'rtta asosiy g'oya so'fiylardan talab qilingan:

- 1) Xilvat dar anjuman;
- 2) Safar dar vatan;
- 3) Nazar dar qadam;
- 4) Xush dar dam.

Bu o'rinda biz ikkinchi g'oyani o'rganamiz, negaki, "Safar dar vatan", "Vatan bo'ylab sayohat" qilish qanday bo'ladi? Naqshbandiy bu bilan nimani nazarda tutgan? Biz qanday tushunamiz? Oddiy o'quvchi nazarida turistik sayohatga chiqish kerak yoki hamma shaharlarga borish kerak, degan tushuncha tug'ilishi turgan gap. So'fiylar buni boshqacha tushungan, boshqacha tasavvur etgan. Vatanni kezish kerak. Faqat xayolda, tahayyul surishda, ruhiyatda. Shunday ekan, "Lison ut-tayr" boshidagi qushlar ham qanot qoqib uchgani yo'q. Asardagi ettita vodiya ham yer yuzida emas. Ma'naviyatda, xayolda. Naqshbandiy, umuman, mutasavvufklar yerni, olamni yuz aylansang ham xudo bilan birikasan demagan.

Tasavvuf ta'limoticha, olam: yulduzlar, oy, quyosh, odamlar, hayvonlar, qushlar, kapalaklar va boshqa jami narsalar xudoning zuhurotidan iborat. Go'yo xudo o'z qudratini namoyish etish uchun o'z husnini olamdagi narsalarda ifodalagan [Rahmonov 1991: 9].

She'riyat go'zal tafakkur namoyishidir. Odatda bunday tafakkur faqat tug'ma iste'dod egalari g'agina nasib bo'ladi, deyishadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, xalqimiz u yoki bu ijodkor haqida fikr yuritmoqchi bo'lsa, faqatgina uning nimalar haqida yozishigagina qiziqib qolmaydi, qay did, qanday poetik savod va qaysi darajada shakllangan (takomil topgan) badiiy saviya bilan qalam tebratishiga ham jiddiy e'tibor beradi. Ana shu nuqtayi nazardan qaraganda ustod Navoiy, shubhasiz, tengsiz san'atkordir [Erkinov 1971: 200]. Bu asar hazrat Navoiy gumanizmi prizmasidan o'tgan tiniq tafakkur mahsulidir.

Fano bo'lish uchun Naqshbandlikdagi ikkinchi g'oyaga e'tibor qarataylik. Safarga otlangan qushlar (odamlar) ruhiyatida poklansa, harom-harishdan cheklansa, nafsini qul qilsa, albatta ruhiy barkamollikka erishadi. Alloh yo'lida har qanday qiyinchiliklarni ham yengib o'tsa, yetti vodiyni ham (bu vodiylar ruhiy komolot bosqichidir) bosib o'tsa, bunday odam o'zida Xudoning vaslini vosil qiladi. Xudo bilan birikib o'zlikni tark etib vahdat ul vujud hosil qiladi. Asar boshida o'n minglab qushlar (bulbul, qumri, to'ti, kalog', tovus va hakovzlar) bir majlis qurishib o'ziga munosib joy izlaydi. Qushlar haq. Chunki bu eski dunyoning adolatsizligi tufayli hamisha yaxshilar poygada, yomonlar to'rdi. Aqli kaltaning qo'li uzun bo'lgani kabi bu dunyoda hamma narsani birinchi bo'lib andishasizlar topadi. Shuning uchun o'z obro'siga loyiq joy izlab qushlar janjallashadilar. Qushlar aqlli, odil podshoh bo'lganda adolatsizlik bo'lmagan bo'lardi deydi. Bu dunyo tekis yaralganda hamma teng yashardi desa ham, bu bevafo dunyo hamon eskicha aylanishidan qolmaydi. Qushlar esa notekis bu dunyoga qo'l silkib, tenglik axtarib (qo'l silkish tarki dunyochilikmas, aksincha tenglik o'rnatmoq – A.T.) o'zlariga chin baho topmoqlik uchun Alloh huzuriga yo'l oladi. O'zlari ichidan Hudxudni (aql – deb tushinish kerak – A.T.) boshliq saylab qushlar (xalq – A.T.) Simurg' (tangri – A.T.) tomon yo'l oladi:

Jam' o'lub bir guliston qushlari,
Beshau bahru biyobon qushlari.

Barcha bir manzilda majma' tuzdilar,
Har biri o'z xaylu safin ko'rguzdilar.

Kim muhabbat birla tuzgaylar navo,
Chun tugonsa bazm tutgaylar havo.

O'ltururda chunki oyin yo'q edi,
Har birining o'rni ta'yin yo'q edi.

Yuqori o'lturdi to'tidan kalog',
Bulbulu qumridin ul yangilig'ki zog'.

Shunday qilib Hudhud ortidan ergashgan qushlar, undan Simurg'ning zuhurini kim ko'rgan, u maxfiyku, deydi:

Bori qushlar dedilar: – «k-ey rahbar,
Bizga ber ish ibtidosidin xabar.

Kim bu sulton kim sipohidir turar,
Xalq aro avval ne nav' ettki zuhur?

Kim ko'rubtur oniyu holatini,
Fe'lu asmou sifotu zotini?

Bunga javoban Hazrat Navoiy "Chin shahri sifati va Simurg' pari anda tushkonning kayfiyati" ta'rifida:

Xittasi xushroq, Eram gulzoridin,
Suyi dilkashroq bihisht anhoridin.

– deb yozib, chin o'lkasi Eram gulzoridan ham go'zalroq ekanini ta'kidlaydi. Eram gulzori, Eram bog'i – afsonaviy bog', jannatda. Hazrat Navoiy bu bog' ta'rifini ko'p joyda tilga oladi. "Hayratul-abror" dostonining "Ko'ngul" ta'rifida zikr etilishicha, Eram bog'i jannatda emish, jannat bog'ida mevali daraxtlarning balandligi osmonlar bilan tenglashadi. Aniqrog'I, bu bog' juda ham yuksaklikda. Demak, Simurg' bundan ham yuksaklikda. To'qqiz osmon qatlamlarining eng yuqorisida, arshda xudo, Jannat ham, maloikalar ham pastki qatlamlarida.

Silkinib Chin ichra turmish bir pari,
Topmish andin zebu farr Chin kishvari,

Rangu naqsh ul parda g'oyibdan fuzun,
Kim oning sharhida so'z bo'lg'ay uzun.

Tonglasi chun kelmish el o'z holiga,
Boqib ul rang ila ashqolig'a.

Simurg' falakda yer uzra qanot qoqib silkinganida bir pari (pati) Chin shahriga tushgan emish. Shuning uchun eng go'zallarning go'zali Chindadir. Ehtimol, shuning uchun ham Farhod Chindandir,

ehtimol Bahromshohning Diloromi ham bejiz Xitoylik emas. Simurg'ni hech kim ko'rmagan. Hudhud:

Bir kishini qilmish ul naqshu xayol,
Naqshu tasvir amrida sohibkamol.

Oti–Moniy, hamasi–mu'jiz namoy,
San'ati nazzorasi hayrat fizoy.

– deb Moniy ta'rifini beradi. Demak, Moniy ilohiy go'zallik hissiyotini ang'laydi. Bekordan bekoraga Chin go'zallarining rasmini chizmoqchi bo'lgan rassomlarning o'zi devor, rasm bo'lib qolmagan. Diloromni ham aynan mana shu xudoning nazari tushgan Chin rassomi Moniy chizgandi-ku. E'tibor berilsa, hammasining orasida, juda nozik bog'liqlik borgan o'xshaydi. Shunday ekan:

Ul par emdi guyokim Chindadur,
Hurdek ul mulki xuld oyindadur.

Bu emish ul par zuhurining ishi,
Mundan ortiq fahm qilmaydur kishi.

Demak, Chin bog'larining jannat sifat go'zallari hammani bir boqib oshiq qilishi, hozirgacha eng buyuk rassomlarning Chindan ekanligi bejiz emas ekan. Bularning hammasi Simurg'ning bir pati va uning zuhurlanishi bilan bog'liq ekan. Demak, xudo avval maxfiy edi, o'zini zuhur etib erda hayot yaratdi. Shuning uchun ham, xudo butun koinotda, odamlar qalbida. Odamlar qalbi ham xudoning bir bo'lagi, shuning uchun ham qalbda butun olam jilvalanadi, ishq qalbda, shuning uchun ham uni ilohiylashtiramiz. Shuning uchun ham, xudoni “yo'qlik” (o'zi yo'q) dan emas, mana shu dunyodan izlash kerakligiga ishora qiladi. Mana shu yagona haqiqatni anglagan so'fiylar bejiz xudo yo'liga kirishmaydi. Demak, ba'zi olimlar aytganidek, bu dunyoni tark qilishning umuman hojati yo'q ekan. Aksincha, xudoni tanish uchun shu dunyoni sevish kerak. Buning uchun inson “jamiyat ishlaridan etak silkishi”, “zohidlik va tarkidunyochilikka yuz o'girishi” ham shart emas deydi, Hazrat Navoiy. Asar oxirida 30 qush butun yerdagi narsalarda xudoni tanish darajasiga erishdi. Inson ilohiylashgani rost, lekin xudo bo'lgani yo'q, xudo bilan birlashib ketdi. Shu dunyoda, go'zal vodiya abadiy baxt-saodatga erishdi, lekin ba'zilar lof urganidek, xudoni rad etgani ham yo'q. Mana, Fariddin Attor aytgan, Hazrat Navoiy tasdiqlagan qissaning hissasi. Asar oxridagi 30 qush har xil azob uqubatdan ruhiy jihatdan poklanib, hamma:

- 1) Talab vodiysi;
 - 2) Ishq vodiysi;
 - 3) Ma'rifat vodiysi;
 - 4) Istig'no vodiysi;
 - 5) Tavhid vodiysi;
 - 6) Hayrat vodiysi;
 - 7) Faqru-fano vodiylarini bosib o'tdi.
- Va ajoyib sehrli gulshan ichida o'zlarini ko'radilar. Ya'ni:

Sidqi ixlos ichra ikkinchi fano,
Yorni qildi alarg'a oshno.

Demak, qushlar tarki dunyochilik qilib emas, “o'zidagi yomon xislatlarni” tark qilib, mutloq vujud (xudo) bilan birlashib ketdi. Yassaviy ta'kidlaganidek, o'lmasdan burun o'lib ilohiylashdi. Buni “Lisonut-tayr” da:

Sizga aning nash'asindindur hayot,
Kim uchar siz har taraf ochib qanot.

Ani a'zongizda qon yanglig' biling,
Jismi ihyosida jon yanglig' biling;

Tan ichinda sizga ul jondan yaqin,
Har ne yo'q ondin yaqin, ondin yaqin

– kabi misralarda ta'riflaydi. Demak, xudo “qoningda”, demak xudo “joningda”, demak xudo “taningda”. Ajabkim, ruhiy kamolotga erishgan odam xudo bilan birlashib ketsa, ilohiylashsa va nihoyat tabiatdagi hamma go'zalliklarda xudoni ko'rsa. Chunki, yuqorida aytganimizdek, bu dunyo xudoning soyasi. O'zi esa yashirin, bu hayotni zuhur etgan:

Ganj erdi, lek mahfiy zot anga,
Yoshurun xusn erdi kavn mir'on anga.

O'z zuhurin chun tamonno ayladi.
Chiqdiyu avval tajallo ayladi.

Bu tajallisi aro xurshedvor
Yuz tuman ming soya soldi oshkor.

Simurg'ni izlab borgan o'ttiz qush o'zlarida Simurg'ni ko'radilar. Simurg' (xudo)ni ko'rish:

1. Shaxsiy o'zligini yo'qotib foniy bo'lmoq.

2. Simurg' (o'zbekchasi si-o'ttiz – murg'-qush)ni emas, simurg' (xudo)ni ko'rish. Demak, Simurg' (o'ttiz qush) Simurg' bilan birlashdi. Hammasi qo'shib bitta Simurg' (xudo) bo'ldi. Bundan anglanadiki, Simurg'ni ular izlamadi. Aynan Simurg'ni boshliq qilib saylashi ham bejiz emasligi ko'rindi. Bu ham ajoyib ahamiyat kasb etadi.

Ishq va dard asl shoir uchun qismat. U so'z orqali odamlarga o'zining yorug' insoniy og'riq va ishqiy ehtiroslarini hadya etadi. Ularni dunyoda muhabbatdan buyuk, ishqdan qudratli va hayotbaxshroq mafkura bo'lmasligiga ishonch paydo etib yashashlari uchun har qanday ruhiy jafolarga chidaydi. Aks holda u johil-u nodonlarga xush keladigan tuban fikrlar, nursiz so'zlar qarshisida ko'nglini taskin sezaveradi [Haqqulov: 186-187].

Alisher Navoiy ijodi o'zbek adabiyoti tarixida hamisha mahorat maktabi bo'lib keldi. O'zbek xalqi gumanist shoirining asarlarini asrlar davomida kishilik badiiy tafakkurining durdonasi sifatida avaylab saqladi. Alisher Navoiyning lirik asarlari xalq orasida ayniqsa keng tarqaldi. Shoir dostonlarining sujet va obrazlari xalq og'zaki ijodiga singib ketdi [Erkinov 1971: 260].

Ishqning boshlang'ich bosqichi – poklanish. Poklikka esa hunar yoki bilimga, davlat yohud martabaga erishganday erishib bo'lmaydi. Poklanish “iste'dod”i ishqda boshqacha. Shuning uchun ishq ganjiga vosil bo'lgan shohlar toj-u taxtidan, boylar mol-u davlatidan, olimlar mansab-u martabalaridan juda oson kechishgan. Ibrohim Adham ko'nglida oshiqlik shohlikdan g'olib chiqqach, u so'fiylik xirqasini kiyadi-da, Balxdan Nishopurga qarab yuradi va bir tog' bag'rida yashay boshlaydi:

Bu makon bo'ldi chu ul gavharga kon,
Etti yil bir tog' aro qildi makon.

“Lison ut-tayr”dagi hikoyatda ham sobiq shoh mag'orada yasharkan, toat-ibodat qiladi. Ro'za tutadi. Sirli xayollarga g'arq bo'ladi. Lekin halol luqma uchun zahmat ham tortadi:

Jam etib vodiya kunduz xasu xor,
Bir quchoq bog'lar edi mardonavor.
Egniga bog'lab, borib bozorg'a,
Sotar erdi shom uchun iftorga... [Haqqulov 1991:149].

Bundan tashqari, Hazrat Navoiy dostonida 60 dan ortiq hikoyatlar ham keltiradi. Xususan, Shayx San'on hikoyatini keltirib, undan so'ng o'zining boshidan o'tgan sarguzasht sevgisini ham bir doston qilajagini ta'kidlaydi. Hazrat Navoiy bu dostonni yozishga ulgura olmadi. Bu doston ham yozilganida bobomizning 7-dostoni bo'lib hayotiga oid ko'pgina ma'lumotlar xazinasi bo'lardi. Bundan tashqari dostonida kamtarinlik, saxiylik, samimiylilik, himmatlilik, qaramlilik kabi turli oliyjanob xislatlar haqida hikoyatlarning berilishi ham asar syujetini to'ldiradi. Oliyjanob xislatli odamlarni namuna tarzida ibrat qilib keltiradi, ular poyiga bosh uradi. Bir joyda oliy himmat sohibi bo'lishga chaqirib:

Odamiyga yaxshi ko'p avsof erur,
Lek alarning ashrafi insof erur,

Kimga kim insof yo'q – inson emas,
Munsiz atvorida juz nuqson emas.

– deb yozsa, boshqa bir joyida kim noqis-u, kim komil degan savolga javob berib:

Noqis uldirkim o'zin komil degay,
Komil ulkim o'zin isbot aylagay.

– deb qo'ya qoladi.

So'fiylik kamtarinligi haqidagi bir hikoyatida oddiy kiyim kiyuvchilarni ko'klarga ko'tarish bilan birga o'ziga zeb beruvchi molparast kimsalarni qattiq fosh qiladi. Ko'plab davlati bo'lib, so'fiylikda pir bo'lib, nafsini tiyib oddiy kiyimlarda yurganlar, haddan ziyod o'ziga zeb beruvchilardan juda ham chiroyli ko'rinishini katta zavq bilan tasvirlaydi. "Oshiq va podsho" deb nomlanuvchi oxirgi hikoyati juda ham diqqatga sazovor. Bir podshoh (bu xudo) bo'lgan. U nihoyat darajada go'zal bo'lib, o'zining bu go'zalligi bilan hammani shaydo qilgan, uni ko'rishni hamma orzu qiladi, unga erishmoq uchun ular ko'p azob chekadilar. Buni bilib shoh katta qasr soldirishni va unga katta oyina o'rnatishni buyuradi. O'zi taxtda o'tirgach uning aksi oyinaga tushadi, uning husniga shaydolar orzulariga etadilar.

Qasri tan, onda ko'ngulni ko'zgu bil,
Ko'zguda shah xusnini nazzora qil.

Bermayin bu ko'zguga avval jilo,
Aksin onda solmag'ay ul podsho.

Mana shu hikoyat butun boshli dostonida ko'zda tutilgan hazrat Navoiyning hamma, oliyjanob tuyg'ularini o'zida jamlagan.

Taniqli Navoiyshunos Natan Mallayev bu doston haqida quyidagilarni yozadi: Obyektiv borliq va ilohiyot masalasi Navoiyning, xususan, "Lison ut-tayr" falsafiy dostonida keng yoritiladi, shoir o'zining fikr-mulohazalarini rivojlantiradi, takomillashtiradi.

Navoiy dinni e'tirof etadi, islom va imon shartlarini ta'rif va tavsif qiladi, tasavvufning Bahovaddin Naqshband va Xo'ja Ahror kabi yirik namoyandalarini madh qiladi... Navoiy insonni ezib talovchi, uni jaholat va nodonlik kulfatlariga yetaklovchi jannat va'dalari bilan avrab, do'zax qiynoqlari bilan dahshat soluvchi ruhoniylarni, mutasavvufnlarni qattiq qoralaydi, hajv qamchisi bilan savalaydi [Mallayev 1991: 7].

Bu dostonida adolat izlovchilar syujet markazida turadi. Adolat qaror topishi bosh g'oya sifatida tarannum etiladi. Adolatli jamiyat qurilsagina taraqqiyot, rivojlanish bo'lishi majoziy tarzda qat'iy aytiladi. Hazrat Navoiyning gumanizmida oliy maqsad bo'lgan bu azaliy orzu butun insoniyatning

bugungi kungacha ham orzusidir. Hazrat Navoiy bu dostonida mana shunday ulug‘ g‘oyani kuylashni maqsad qilib qo‘ygan.

Alisher Navoiy o‘z xalqi ma‘naviy olamini boyitishda, jahon madaniyatini yuksaltirishda Homer, Firdavsiy, Dante Alig‘eri, Vilyam Shekspir, A.S.Pushkin, I.V.Gyote, L.N.Tolstoy singari buyuk daholar qatorida turadi. Bu daholar ijodi hech bir o‘lchovga sig‘maydi, har qanday andozalar ham bir chetda qoladi [Muhammad Ali, Qosimov 1986: 5-6].

Xulosa shuki, “Lison ut-tayr” dostoni komil inson konsepsiyasini kuylovchi asar bo‘lgani uchun hamma zamonlarda ham dolzarb bo‘lib turadi. O‘z ahamiyatini yo‘qotmaydi, sujetiga singib ketgan turli mavzulardagi oltmishdan ortiqroq hikoyatlar ham eskirmaydi. Ularning asosiy qismi bugungi kungacha tahlil qilinmagan. Bu hikoyatlar hazrat Navoiy fikrlarini ochib berishda vosita bo‘lib, yaxlit kompozitsiyani tashkil qilgan. Tasavvuf ruhi bilan yo‘g‘rilgan, tasavvuf sirlari yashirin bu hikoyatlarni o‘rganish tasavvufni ham o‘rganish hisoblanadi. Doston mana shunday umrboqiy mavzularni tarannum etgani bilan ham hamisha sevilib o‘qiladi.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Alisher Navoiy. Lison ut tayr. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Nashriyot-matbaa birlashmasi, 1991. – 464 b.
2. Erkinov S. Navoiy “Farhod va Shirin”i va uning qiyosiy tahlili. – Toshkent: Fan, 1971. – 276 b.
3. Haqqulov I. Taqdir va tafakkur. – Toshkent: Sharq, 2007. – 336 b.
4. Haqqulov I. Tasavvuf va she‘riyat. – Toshkent: Adabiyot va san‘at, 1991. – 184 b.
5. Haqqulov I. Zanjirband sher qoshida (Navoiy saboqlari). – Toshkent: Yulduzcha, 1989. – 224 b.
6. Mallayev N. So‘z san‘atining gultoqi. –Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Nashriyot-matbaa birlashmasi 1991. – 152 b.
7. Muhammad Ali, Qosimov B. Navoiyning nigohi tushgan... – Toshkent, G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1986. – 400 b.
8. Shamsiyev P., Ibrohimov S. Navoiy asarlari lug‘ati. – Toshkent, G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1973. – 787 b.
9. Turobov A. Bo‘lmasa ishq. – Samarqand, SamDCHTI, 2005. – 84 b.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000